

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ СЕВА НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СОРТОВ СОИ

¹Д.Ёрматова, ²М.Хамраева, ³М.Маллаев М

^{1,2} Профессор

³ Докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002558>

Аннотация. Рост и развитие сортов сои связаны с последовательным прохождением этапов органогенеза. Среднеспелые сорта и при весеннем и при летнем посевах, по сравнению с ранне- и позднеспелыми сортами содержали больше масла и белка, а также урожай зерна тоже была высокая на 3-4 ц/га. Полученные данные показывают, что при позднем сроки посева сорта сои уменьшает урожай зерна.

Ключевые слова: Сорт, масло, белок, выход масла, сроки посева, лугово-сероземный, почва, урожай, зерна, селекция.

Своеобразие Узбекистана по показателям климата и почвенного плодородия четко отличается от других регионов в нашей стране. Весна наступает здесь раньше и посев сои производится при более коротком дней, чем в Краснодаре и на Дальнем Востоке. Это позволило проанализировать изменение химического состава сои в связи с контрастными климатическими условиями. Сроки посева сои влияют на процессы ассимиляции и более чем на другие элементы агротехники влияют на химический состав.

Вторым важным фактором, определяющим качество урожая сои, является температурный режим и влажность воздуха эти факторы в наших условиях смягчаются наличием искусственного орошения, но и при этом можно ожидать изменения химического состава семян. Химический состав семян сои зависит от целого комплекса факторов, однако колеблется он в незначительных пределах, так как основным фактором определяющим химический состав семян является биологические особенности сорта.

Для выявления комплексного влияния биологических особенностей сортов сои, различающихся по скороспелости, были выполнены опыты на лугово-сероземных почвах (Денауского района Сурханьдарьинского областя). Сравнение двух контрастных сроков посева весеннего 1/IV и летнего 15/VI показало, что при этих сроках химический состав семян сои изменяется довольно незначительно (табл. 1). Содержание белка в среднем в семенах сои при весеннем посеве также независимо от группы скороспелости уменьшается на 0,9...3% по сравнению с летним посевом. При этом следует отметить, что среднеспелые сорта и при весеннем и при летнем посевах по сравнению с ранне- и позднеспелыми сортами содержали больше масла и белка.

Изучая агротехники сортов сои мы пришли к выводу, что для сортовой агротехники–сроки сева один из важнейших элементов, отдельно, к конкретным почвенно- климатическим условиям южных районов Узбекистана. Последние года начиная 2018 года в Узбекистане из года в год увеличивается посевные площади под культурой сои, поэтому нужно определить конкретные сроки сева для данного сорта. Для изучения мы взяли сорта районированного Узбекского и Краснодарского селекции.

Из табл. 1 видно, что содержание жира в среднем по всем группам скороспелости сортов при весеннем посеве ниже на 2...3% по сравнению с летним посевом.

Таблица 1

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

Влияние сроков посева на содержание масла и белка в семенах сои на лугово-сероземных почвах (2021-2022 гг.).

Сорта	Содержание масла, %		Выход масла кг/га		Содержание белка, %		Выход белка кг/га	
	Весенний посев	Летний посев	Весенний посев	Летний посев	Весенний посев	Летний посев	Весенний посев	Летний посев
Скороспелые								
Орзу	16	18	256	240	36	38	524	528
Кубань	18	19	275	251	39	42	566	550
Генетик	16	17	289	244	36	39	663	631
Фаворит	18	19	270	260	34	38	532	541
Волна	19	21	308	285	39	42	638	609
Среднее	17	19	289	267	37	40	597	581
Среднеспелые								
Севинч	20	22	396	362	40	42	689	675
Мадад	19	21	399	381	36	39	756	744
Вавилов	20	22	400	381	37	39	740	705
Среднее	20	21	400	374	38	40	740	712
Позднеспелые								
Узбекская-6	20	23	380	361	36	37	684	624
Краснодар-33	19	22	361	338	37	39	703	634
ВНИИМК-6	18	19	358	325	35	37	745	690
Среднее	18	20	347	315	36	38	704	642

Для внесения влияния сроков посева сои на качество урожая в 2021-2022 гг. ставились опыты с пятью сортами, различающимися по скороспелости в Сурхандарьинской области. Почвы опытного участка типично-сероземы давнего орошения, с содержанием гумуса 0,9-1,1%, подвижного фосфора 30 мг/кг, азота 0,18% (табл. 2). Почвенно-климатического условия Сурхандарьи позволяет получить два урожая от сортов сои. Поэтому необходимость пожнивных посевах сортов сои возрастает после озимой пшеницы, этот способ посева являются, экономически выгодно, можно получить с 1 гектара два урожая в год.

Соя высевалась в четыре срока, начиная с 20 марта с интервалом в 10 дней. Агротехника была принята разработанная ранее. Вносилось 90 кг аммофоса и 60 кг азота. Было дано четыре полива при двух культивации. Опыт ставился на полях, где раньше соя не произрастала и клубеньковые бактерии отсутствовали.

В результате трехлетних наблюдений установлено, что ранние сроки посева на 1,2...2,5% снижают содержание сырого жира в семенах у всех сортов независимо от скороспелости и происхождения, но наибольшее снижение жира на 2,5% отмечено у сорта Севинч. Содержание сырого белка при посеве в более поздние сроки увеличивалось на 2,7...7,2% (табл. 2).

Экспериментальные данные, полученные в опытах показывают, что между сроками посева сои разных сортов созревания и качественными показателями (содержание белка и масла в семенах) имеется определенная взаимосвязь. Выявлены количественные

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

пропорции изменения этих показателей в зависимости от сроков посева сортов Мадад и Узбекская-6 и Вавилов. Коэффициенты парной корреляции составили для сорта Кубань $r_{1,2} = 0,70$ и $0,73$.

Таблица 2

Влияние сроков посева на содержание жира и белка в семенах сои, %. (2012-2013 гг.)

Сорт	Показатели	Срок посева				
		20.Ш	1.ІУ	10.ІУ	30.ІУ	15.ІУ
Севинч	белок	34,3	36,7	37,8	38,5	41,5
	жир.	21,8	20,9	20,0	18,3	20,5
Мадад	белок	34,5	35,3	37,3	38,4	39,4
	жир.	22,3	21,6	20,9	21,1	19,3
Вавилов	белок	35,3	36,9	37,8	38,9	39,4
	жир.	21,8	21,6	20,5	20,3	21,4
Фаворит	белок	34,2	36,4	37,5	38,3	39,0
	жир.	21,3	20,4	20,3	18,0	19,3
Парвоз	белок	34,9	36,8	38,5	37,3	39,3
	жир.	22,3	21,6	20,3	20,5	21,4

Коэффициенты парной детерминации $r_{1,2} = 0,049$ и $r_{2,2} = 0,533$ показывает, что 49,0% и 53,3% вариаций содержания масла и белка в бобах можно объяснить изменением сроков посева.

Критерии надежности тесноты связи с обоих случаях составляют $M_1 = 7,4$ и $M_2 = 8,7$, что значительно выше предельно допустимого – 2,8.

Таблица 2

Влияние сроков посева на количество бобов и урожайность сортов сои, шт, ц/га
(2020-2021 гг.)

Сорт	Показатели	Срок посева				
		20.Ш	1.ІУ	10.ІУ	30.ІУ	15.ІУ
Севинч	Число бобов	54,3	56,7	57,8	58,5	51,5
	урожай	21,8	20,9	20,0	18,3	20,5
Мадад	Число бобов	34,5	35,3	37,3	38,4	39,4
	урожай	22,3	21,6	20,9	21,1	19,3
Вавилов	Число бобов	35,3	36,9	37,8	38,9	39,4
	урожай	21,8	21,6	20,5	20,3	21,4
Фаворит	Число бобов	34,2	36,4	37,5	38,3	39,0
	урожай	21,3	20,4	20,3	18,0	19,3
Парвоз	Число бобов	34,9	36,8	38,5	37,3	39,3
	урожай	22,3	21,6	20,3	20,5	21,4

Для сорта Мадад $r_{3,4} = 0,63$ и $0,66$. Коэффициенты парной детерминации $r_{3,2} = 0,397$ и $r_{4,2} = 0,436$ на 39,7% и 43,6% объясняют вариации качества сои от срока посева. Критерии надежности тесноты связи $M_3 = 8,5$ и $M_4 = 8,7$ при предельно допустимой величине – 2,8.

Для сорта ВНИИМК-1 $r_5 = 0,71$ и $r_6 = 0,69$

Коэффициенты парной детерминации $r_{5,2} = 0,504$ и $r_{6,2} = 0,467$ на 50,4% и 47,6% объясняют вариации качества этого сорта сои от сроков посева. Критерии надежности тесноты связи достаточно велики и составляют соответственно $M_5 = 8,9$ и $8,8$ при предельно допустимом значении.

Урожайность сортов сои по срокам сева была по разному, здесь сорта разные спелости и сроки сева разные. Полученные материалы показывает, что при позднем посеве сорта сои образуют мало бобы, когда числа бобов уменьшается и снижается урожайность сортов сои, не зависимо от скороспелости.

Внедрение сортов сои в хлопковые севообороты или на пожнивном посеве позволяет значительно увеличить, объем этой ценной белковой культуры в условиях сухого жаркого климата.

REFERENCES

1. Баранов, В.Ф. Возделывание сои на склоновых землях Краснодарского края. // В.Ф. Баранов, С.Л. Козинец. Земледелие. №1, 2004. -27-28 с.
2. Баранов, В.Ф., Ефимов А.Г. О возможности и эффективности рядового сева // Земледелие. № Т, 2004, 30-31 с.
3. Беликова И.Ф. [26], Распределение продуктов ассимиляции у сои в онтогенезе. Физиология сои и картофеля на Дальнем Востоке. – М.: Колос.2002.- 61 с.
4. Белоус А.Г., Заверюхин В.И., Журбина Н.С. Эффективность выращивания сои на орошаемых землях юга Украины. В сб. ВАСХНИИЛ. Однолетние бобовые культуры. - М. Колос, 1971.-191-193 с.
5. Бороевича С. Возделывание сои на орошаемых землях.- М.: Колос, 2006.-159 с.
6. Дидоренко С.В., Абугалиева А.И. Содержание протеина и жира в семенах ультраскороспелых образцов сои. // Международная научно-практическая конференция «Перспективы и проблемы возделывания масличных культур», Усть-Каменогорск, 2013.-84-88 с.
7. Домахин В.С. Сравнительное изучение разных способов посева при выращивании сои на семенные цели . .<https://cyberleninka.ru/journal/n/politematicheskij-setevoy-elektronnyy-nauchnyy-zhurnal-kubanskogo-gosudarstvennogo-agrarnogo-universiteta> [45; 226.]
8. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.- М.: Колос, 1973.- 416 с.
9. Енкен Б.А. [; 100б.], Соя. – Москва . 1956.-21 с.
10. Делаев У.А, Хамурзаев С.М. Показатели структуры урожая сортов сои в зависимости от сроков посева в условиях лесостепной зоны Чеченской Республики.Известия чеченского государственного университета . 2018. г. № 4. 57-60с.
11. Ёрматова Д.Ё. Соя. Ташкент, Наука и технология.2019. -166 с.
12. Корягин Ю.Г, Бойко А.Т. . Высокие урожаи сои – результат активных внутренних исследований. Алма-Ата, -«Кайнар», 1986. -5-7 с.
13. Кузин В.Ф. Итоги и перспективы научных исследований по сое на Дальнем Востоке. // Ж. Масличные культуры. № 1, 2007. -6-8 с.
14. Махонин В.Л. Агротехнической приемы возделывания сои рв рисовых севооборотах Кубуни /Махонин Василий Леонидович// Авто.рефы... канд.с/х наук.- Краснодар.1997. .-24 с.
15. Озякова Е.Н. Поползухина Н.А. Влияние сроков сева и норм высева на урожайность сортов сои Армавирской селекции в условиях юго-восточной зона Краснодарского края / “Актуальные вопросы селекции, технологии и переработки масличных

- культур”: Сб.докл.3-й международной конференции молодых учёных и специалистов. – Краснодар, ВНИИМК, 2005. – с..213-217]
16. Осербасева Т . Утамбетов Д . Бекимбетов Р. Влияние сроков посева на формирование площади листьев сои в условиях Каракалпакстана, . VI Международная научно-практическая конференция «Проблемы рационального использования и охрана биологических ресурсов южного приаралья» г. Нукус, 15-16 июля 2016 г.
 17. Цветкова М.И. Приемы возделывания орошаемой сои в северо-восточной зоне Краснодарского края.//Бюллетень научно-технической информации по масличным культурам. Краснодар. - 1989. - Вып.1-.133-135-с
 18. Турьянский А.В.Бахтин В.П., Шевченко Н.С. Соя на Белгородчине. Итоги исследований по сое за годы реформирования и направления НИР на 2005-2010 гг. Сб. Статаей. Координационного совещания. Коаснодар. 8-9 сентября. с.213-217.
 19. Фадеева А.А., Воробьева Л.В. Агрэкологическая оценка сои. Итоги исследований по сое за годы реформирования и направления НИР на 2005-2010 гг. Сб. Статаей. Координационного совещания. Коаснодар. 8-9 сентября. С144-145.
 20. Мирошниченко М.В. особенности высоко продуктивных сортов сои современно селекции . Итоги исследований по сое за годы реформирования и направления НИР на 2005-2010 гг. Сб. Статаей. Координационного совещания. Коаснодар. 8-9 сентября. С.103-109.